

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В
АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Порсаева Малика Махмудовна

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Старший преподаватель
кафедры теоретических аспектов английского языка
г. Самарканд, ул. Гагарина, 43
+998979264377

malikaporsaeva0110@gmail.com

Мустафина Анна Джалильевна,

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Факультет английской филологии и переводческой деятельности
Группа 2211

annamustafina750@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-семантические особенности цветовой терминологии в английской фразеологии в сопоставлении с русским языком. Анализируются универсальные и культурно-специфические значения цветových компонентов, их роль в формировании фразеологических единиц и отражении языковой картины мира. Особое внимание уделяется классификации фразеологизмов по степени эквивалентности и функциональной нагрузке.

Ключевые слова: фразеология, цветовая терминология, лексико-семантический анализ, английский язык, русский язык, языковая картина мира, сопоставительное исследование

**INGLIZ FRAZELOGIYASIDA RANG TERMINOLOGIYASINING LEKSIK-
SEMANTIK XUSUSIYATLARI (RUS TILI BILAN QIYOSIY TAHLILDA)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz frazeologiyasida rang terminologiyasining leksik-semantik xususiyatlari rus tili bilan qiyosiy jihatda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda rang komponentlarining universal va madaniy xususiyatga ega ma‘nolari, ularning frazeologik birliklarning shakllanishidagi roli hamda til manzarasini aks ettirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, frazeologik birliklarni ekvivalentlik darajasi va funksional yuklamasiga ko‘ra tasniflashga alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, rang terminologiyasi, leksik-semantik tahlil, ingliz tili, rus tili, til manzarasi, qiyosiy tadqiqot

**LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF COLOR TERMINOLOGY IN ENGLISH
PHRASEOLOGY IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN LANGUAGE**

Abstract. This article examines the lexico-semantic features of color terminology in English phraseology in comparison with the Russian language. The study analyzes both universal and culture-specific meanings of color components, as well as their role in the formation of phraseological units and in reflecting the linguistic worldview. Special attention is given to the classification of phraseological units according to their degree of equivalence and functional load.

Keywords: phraseology, color terminology, lexico-semantic analysis, English language, Russian language, linguistic worldview, comparative study

Фразеологический фонд любого языка представляет собой важнейший компонент национальной культуры и отражает особенности мышления и мировосприятия носителей языка. Особое место в системе фразеологии занимают единицы с цветовым компонентом, поскольку цвет является одним из базовых когнитивных признаков, используемых человеком для категоризации окружающей действительности.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью углубленного изучения семантики цветовых обозначений в составе фразеологизмов, а также выявления сходств и различий в их функционировании в английском и русском языках.

Целью работы является анализ лексико-семантических особенностей цветовой терминологии в английской фразеологии в сопоставлении с русским языком.

В англоязычной лингвистике фразеологические единицы рассматриваются в рамках идиоматики. Согласно исследованиям Fernando и Cowie, идиомы характеризуются устойчивостью, воспроизводимостью и частичной или полной семантической неделимостью.

Кроме того, фразеологизмы служат эффективным средством языковой экономии, позволяя передавать сложные смыслы в сжатой и образной форме. Их активное использование способствует повышению выразительности речи и усилению коммуникативного воздействия на адресата.

Цветовая лексика занимает особое место в языковой системе, поскольку она отражает не только физические характеристики окружающей действительности, но и когнитивные и культурные модели восприятия мира. Цветовые обозначения формируют особую семантическую подсистему языка, активно участвующую в процессах метафоризации.

Цвет в языковой картине мира выполняет ряд важнейших функций, среди которых выделяются номинативная, символическая, оценочная и эмоциональная. Номинативная функция связана с обозначением свойств и признаков объектов действительности, в то время как символическая функция отражает закрепление за цветами определённых культурных значений и ассоциаций. Оценочная функция проявляется в способности цвета выражать положительную или отрицательную коннотацию, а эмоциональная — в передаче психоэмоциональных состояний человека.

Так, посредством цветовых обозначений передаются эмоциональные состояния, например, грусть или гнев, социальный статус и особенности личности, а также оценочные характеристики поведения и явлений действительности. Семантическая трансформация цветовых терминов в составе фразеологизмов основана на метафорических моделях, описанных в рамках когнитивной теории метафоры George Lakoff и Mark Johnson. Согласно данной теории, абстрактные понятия осмысливаются через конкретные чувственные образы, в том числе цветовые ассоциации.

Наиболее распространённые цветовые фразеологизмы в английском языке демонстрируют тесную связь между цветовым компонентом и выражением эмоциональных состояний. К таким единицам относятся, например, *feel blue* — испытывать грусть, *see red* — прийти в ярость, *green with envy* — завидовать, *be in a black mood* — находиться в плохом настроении. В данных выражениях наблюдается ярко выраженное метафорическое переосмысление цветового признака: так, синий цвет в англоязычной культуре традиционно ассоциируется с меланхолией и подавленностью, тогда как красный связан с агрессией, возбуждением и сильными эмоциональными реакциями.

Значительную группу составляют фразеологические единицы, характеризующие социальный статус, поведение или личностные качества человека. В качестве примеров можно привести выражения *blue blood* — аристократическое происхождение, *black sheep* — человек, негативно отличающийся от своей социальной группы, *white-collar worker* — офисный работник, а также *redneck* — представитель сельского населения с пренебрежительной коннотацией.

Особое место занимают фразеологизмы, в которых цветовые элементы служат средством передачи оценочных значений, отражая положительное или отрицательное отношение к явлениям действительности. К ним относятся такие выражения, как *white lie* — безобидная ложь, *black market* — нелегальный рынок, *blacklist* — список запрещённых лиц, а также *golden opportunity* — прекрасная возможность. Чёрный цвет в большинстве случаев ассоциируется с чем-то негативным или незаконным, тогда как белый и золотой чаще выражают положительную оценку. К числу наиболее распространённых относятся выражения *in the red* — в убытке, *in the black* — с прибылью, *greenback* — доллар США, а также *blue-chip company* — надёжная, финансово устойчивая компания. Цвет в данном контексте выполняет не только образную, но и когнитивно-репрезентативную функцию.

Не менее значимую группу составляют цветовые фразеологизмы, связанные с политической идеологией и культурными реалиями. К ним относятся такие выражения, как *red tape* — бюрократические препятствия, *the green movement* — экологическое движение, а также *blue state / red state* — обозначения политической принадлежности штатов в США. В данных случаях цвет выступает в качестве символа определённых идеологических установок, общественных движений или политических ориентаций.

Следует подчеркнуть, что один и тот же цвет может входить в различные семантические группы и выполнять разные функции. Так, например, чёрный цвет используется как для выражения негативной оценки, что находит отражение в таких выражениях, как *black market*, так и в финансовом контексте, например, *in the black*, где он приобретает положительное значение. Например, такие английские фразеологизмы, как *see red* (прийти в ярость) или *feel blue* (испытывать грусть), демонстрируют, каким образом цвет становится средством передачи интенсивных эмоциональных состояний. В подобных случаях цвет не просто обозначает признак, но и выполняет роль эмоционального маркера, усиливая воздействие на адресата (Kövecses, 2010).

Не менее важной является оценочная функция, посредством которой цветовые фразеологизмы выражают положительное или отрицательное отношение к объектам и явлениям действительности. Так, выражения *black market* (нелегальный рынок) или *blacklist* (чёрный список) несут ярко выраженную негативную коннотацию, тогда как *golden opportunity* (прекрасная возможность) или *white lie* (безобидная ложь) имеют положительную или смягчённую оценку. В данном случае цветовой компонент выступает в роли аксиологического индикатора, позволяя быстро и ёмко передать оценку без дополнительных лексических средств (Wierzbicka, 1997). Например, выражение *the green movement* связано с экологической идеологией, *blue blood* — с аристократическим происхождением, а *red tape* — с бюрократическими препятствиями. Эти значения не являются универсальными и могут варьироваться в зависимости от культурного контекста, что подчёркивает важность межкультурного подхода при анализе фразеологии (Cowie, 1998). Таким образом, символическая функция обеспечивает связь языка с культурной памятью и коллективным сознанием.

Таким образом, цветовая лексика в составе фразеологических единиц выполняет многоуровневые функции, обеспечивая не только выразительность и оценочность высказывания, но и отражая культурные и когнитивные особенности языкового сознания.

Когнитивная функция цветовой лексики связана со способностью языка структурировать и концептуализировать человеческий опыт. Цветовые фразеологизмы помогают упорядочить восприятие мира, формируя устойчивые ассоциативные модели и когнитивные схемы. Например, противопоставление *in the red* (в убытке) и *in the black* (с прибылью) отражает бинарную модель оценки финансового состояния, основанную на визуально воспринимаемых цветах. Подобные выражения способствуют упрощению сложных абстрактных понятий и делают их более доступными для понимания (Lakoff & Johnson, 1980). Когнитивная функция особенно значима в профессиональных и научных дискурсах, где требуется чёткая и наглядная репрезентация информации.

Список литературы:

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1997. — 416 с.
2. Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. — Oxford: Oxford University Press, 2010. — 375 p.
3. Cowie A.P. Phraseology: Theory, Analysis and Applications. — Oxford: Oxford University Press, 1998. — 310 p.
4. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём. — М.: УРСС, 2004. — 256 с.
5. Boltakulova G. F. MEANS OF EXPRESSING AND ANALYZING ADVERBIAL MODIFIER OF TIME IN THE SENTENCE STRUCTURE IN ENGLISH AND RUSSIAN //DEVELOPMENT OF THE SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE AT THE CURRENT STAGE OF THE INTENSIVE INFORMATION TURNOVER. – 2015. – С. 11-12.
6. Farruxovna B. G., Ashirovich B. A. Pedagogical and Psychological Factors in the Membership of Individual Interest in the System of Continuous Education //JournalNX. – Т. 7. – №. 04. – С. 388-391.
7. Болтакулова Г. Ф. Способы выражения обстоятельства времени в английском и русском языках и его место в предложении //Молодой ученый. – 2015. – №. 14. – С. 583-585.

